

UDK 656.21.001.2

BO‘SH VAGONNING SARALASH TEPALIGI PROFILIDA HARAKATI TAHLILI

Saidivaliyev Shuxrat Umarxodjayevich PhD., dotsent,
Sattorov Samandar Baxtiyorovich t.f.n.
Toshkent davlat transport universiteti

Kamchiligi mavjud aloqalar uchun qo‘llaniladigan dinamikaning asosiy qonuni (Dalamber tamoyili) asosida keltirilgan va analitik formulalar qo‘llanilgan ushbu maqolada saralash tepaligining birinchi tormozlash pozitsiyasi uchastkasidagi tormozlash zonasida vagonlar harakatining kinematik parametrlarining hisobi bajarilgan.

***Kalit so‘zlar.** Temir yo‘l, stansiya, saralash tepaligi, vagon, taqsimlashning muqobil rejimi, tormozlash qurilmalari.*

В статье с использованием аналитических формул, выведенных на основе применения основного закона динамики для неидеальных связей (принципа Даламбера), выполнен расчет кинематических параметров движения вагона (ускорение, время, путь торможения) в зоне затормаживания на участке первой тормозной позиций сортировочной горки.

***Ключевые слова:** Железная дорога, станция, сортировочная горка, вагон, рациональный режим роспуска, сочетание мощностей тормозных позиций.*

In the article using the analytical formulas derived from the application of the basic law of dynamics for non-ideal connections (Dalembert principle), the kinematic parameters of the car's motion (acceleration, time, braking path) were calculated in the deceleration zone at the site of the first brake position of the hump yard.

***Keywords:** Railway, station, marshaling hump, car, the rational mode of movement, the combined power of the brake position.*

Jahonda zamonaviy saralash stansiyalarini loyihalash va qurish hamda saralash tepaliklari balandliklarini to‘g‘ri tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Temir yo‘l stansiyalaridagi saralash tepaligining asosiy vazifasi tarkiblarni qayta ishlash hamda yangi tarkiblarni tuzish hisoblanadi. Saralash tepalikdagi tushish qismining profili ko‘p jihatdan oqilona loyihalanganligiga bog‘liq bo‘ladi. Tepalikning tushish qismi balandligini hisoblash va loyihalash ishlari mavjud usul bo‘yicha bajarilib, bunga ko‘ra saralash tepaligining qiyaligidagi vagonni harakat tezligi, aylanuvchi massalarning inersiyasini hisobga olgan holda jismning vertikal bo‘yicha tushish tezligi ifodasi orqali aniqlanadi. Bu, o‘z navbatida, bir qator muammolarni yuzaga keltiradi. Rivojlangan davlatlar, jumladan AQSh, Germaniya, Shvesiya, Xitoy, Hindiston, Rossiya kabi mamlakatlarda magistral temir yo‘l transporti va mahalliy tarmoqlariga ta’sir ko‘rsatuvchi saralash stansiyalarining tepaliklarini mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish kabi usullarini ishlab chiqishga katta e’tibor qaratilmoqda [1-7].

Saralash tepaligining tushish qismini hisoblash va loyihalash muammolarining tadqiqotiga bag‘ishlangan bir qator ishlarning tahlilishuni ko‘rsatadiki, tepalik qiyaligidan yakka vagon harakatining matematik modeli va hisobiy sxemalari ishlab chiqilmaganligini tasdiqlash imkoniyatini beradi. Xususan, tormoz pozitsiyalari uchastkasida vagonning tormozlash vaqti, yo‘li va tezligini aniqlash usuli shu vaqtgacha ilmiy asosda ko‘ribchiqilmagan. Ushbu holatda, to‘xtatish joyiga ega uchastkalarida vagon harakatining matematik modelini tuzish asosidagi, kichik qiymatdagi bo‘ylama shamol ta’sirida saralash tepaligining tushish qismini hisoblash va loyihalash usulini takomillashtirish temir yo‘l transportining dolzarb amaliy masalalardan biri hisoblanadi [10-17].

Respublikamizda transport tizimlarini rivojlantirish, jumladan temir yo‘l transportining saralash stansiyalarida vagon oqimlarini qayta ishlash jarayonlarini tashkil etish va boshqarishni optimallashtiruvchi va nazorat qilib baholovchi texnologiyalarni ishlab chiqish chora-tadbirlari amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston

Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 dekabrda “Transport infratuzilmasini takomillashtirish va yuk tashishning tashqi savdo yo‘nalishlarini diversifikatsiyalash chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarorida “... umuman temir yo‘l transporti sohasida –temir yo‘l transporti xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirish, yangi temir yo‘l magistrallarini qurish, temir yo‘llarni elektrlashtirish darajasini oshirish, ...yo‘li bilan O‘zbekiston Respublikasining temir yo‘l tarmog‘ini jadal rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish...”¹ vazifalari belgilab qo‘yilgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda saralash stansiyalarining tepaliklarini eng maqbul balandliklarini tanlash, vagonlarni “turgan vagon guruhlariga” borib urilish tezliklarini belgilangan me‘yorini ta‘minlash usulini ishlab chiqish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Saralash stansiyalarini rivojlantirish va ishini takomillashtirish bo‘yicha nazariy va amaliy tadqiqotlar yetakchi mamlakatlarning ilmiy markazlari, universitet va ilmiy-tadqiqot institutlarida, jumladan: University of Baltimore (AQSh), Technische Universität Berlin (Germaniya), Swedish national Railway Administration (Shvesiya), Peterburg davlat temir yo‘l universiteti (Rossiya), Rossiya transport universiteti (Rossiya), Ukraina davlat temir yo‘l transport universiteti (Ukraina), Toshkent davlat transport universitetlari (O‘zbekiston)da olib borilmoqda [1,3,5,7,9,11,13-17].

Saralash tepaligining qiyaligida vagon g‘ildirak juftligining aylanish dinamikasi bo‘yicha ma‘lum bo‘lgan ilmiy ishlarning tahlili, mavjud usulga muvofiq ham vertikal bo‘yicha tushishda, ham qiya tekislikda harakatlanishda jismga erkin tushishning bir xil tezlanishi ta‘sir etishini belgilash imkonini berdi.

¹O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 dekabrda “Transport infratuzilmasini takomillashtirish va yuk tashishning tashqi savdo yo‘nalishlarini diversifikatsiyalash chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-3422-son Qarori.

1.1-rasm. Tepalikning tushish qismining hisobiy chizmasi

1.1-rasmda saralash tepaligi ikkita sinish nuqtasi 1 va 2 orqali bog‘langan, 3 ta 0-1, 1-2 va 2-3 uchastkalardan iborat deb qabul qilingan. Bunda ikkinchi 1-2 uchastkada a va b koordinatali birinchi to‘xtatish joyi (1TJ) joylashgan bo‘lib, 2-3 uchastkasida esa c koordinatali strelkali o‘tkazgich (SO‘) joylashgan [2,4,6,8,10,12,14-17]. Shuningdek:

TCH – tepalik cho‘qqisi;

N – aylanish sharoiti bo‘yicha eng qiyin bo‘lgan tepalik osti yo‘lidagi hisobiy nuqtaning va tepalik cho‘qqisining farqi, m;

L – tepalikning hisobiy uzunligi (tepalik cho‘qqisidan hisobiy nuqtasigacha bo‘lgan masofa), m;

$h_1, h_2, h_3, h_a, h_b, h_c$ va $l_{01}, l_{02}, l_{03}, l_a, l_b, l_c$ – tepalikning uchastkalariga muvofiq ravishda joylashgan katetlarning balandligi va uzunligi, m;

l_{ab} – birinchi to‘xtatish joyining uzunligi (1TJ), m;

ψ_{01}, ψ_{02} va ψ_{03} – muvofiq ravishda tepalikdagi uchastkalarining qiyalik burchagi, rad.;

G va G_x, G_z – koordinata o‘qiga muvofiq ravishda og‘irlik kuchi va uning proeksiyasi, N;

F_{rBX} va $F_{\tau x}$ - ishqalanish kuchi va faol kuch sifatida, bo‘ylama shamolda aerodinamik qarshiligining kuchi, N;

v_0 – juda yaxshi yugurakning (JYY) eng katta boshlang‘ich aylanish tezligi, m/s;

v_{vx} – shamol tezligining gorizontaldagi bo‘lgan proeksiyasi (bo‘ron shamolining tezligidan kichik bo‘lgan 33 m/s), m/s.

Ushbu yo‘nalishdagi ishlarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, saralash tepaligidan vagon aylanishining dinamik modelini matematik yozilishida, nazariy mexanikaning odatiy qoidalarini izohlashda kamchiliklarga yo‘l qo‘yilgan.

Saralash tepaligidan vagon aylanishining dinamik modelini matematik yozilishini yaqqol misolda ko‘rib chiqamiz.

Qishki harorat -10^0C , qarshi esgan shamol tezligi 5 m/s va bo‘sh yopiq vagonning tarrasi 22 tonna bo‘lsin. Mavjud saralsh tepaligi balandligini aniqlash formulalari yordamida hisob ishlari natijasiga ko‘ra $H_t = 3,5$ m. saralash parki yo‘llari soni esa 22 ta yo‘ldan iborat.

1.2.-rasm. Saralash parkidagi yo‘llar soni 22 ta yo‘ldan iborat bo‘lgan bo‘g‘iz chizmasi

Saralash parki 22 ta yo‘ldan iborat bo‘lgan bo‘g‘iz uchun 3,5 metr balandlikka ega bo‘lgan tepalik profilini temir yo‘l qurish me‘yorlari va qoidalari talablariga asosan loyihalaymiz. Loyihalangan saralash tepaligi profilidan yomon yugurakli

vagonni (bo'sh yopiq vagon) har bir yo'llar uchun tashlab yoqotiladigan energiya balandligini barcha yo'llar uchun quramiz.

1.3.-rasm Saralash parki yo'llarining yo'l yoymasi chizmasi.

1.3.-rasmdagi yo'l yoymasi tepalik cho'qqisidan (TCH) hisobiy nuqtagacha (HN) bo'lgan masofalarni o'z ichiga oladi.

1.4.-rasm. Saralash tepaligidan tushayotgan vagonlarni yo‘qatadigan energiya balandligi chizmasi (har bir yo‘l kesimida)

1.4.-rasmdan ko‘rinib turibdiki qiyin yo‘l uchun tanlab olingan saralash tepaligi balandligi saralash parkining qolgan yo‘llari uchun balandlik qilayotganligini ko‘rish mumkin. Qabul parkidan saralash tepaligiga surib kelish tezligi saralash tepaligi quvvatidan kelib chiqib kichik quvvatli uchun $V_0 = 1,2$ m/s; o‘rta quvvatli uchun $V_0 = 1,4$ m/s; katta quvvatli uchun $V_0 = 1,7$ m/s deb qabul qilingan. Yomon yugurakli vagonlar saralash tepaligidan tushirilganida ularga qo‘yilgan talab minimum hisobiy nuqtaga yetib kelishi kerakligi nazarda tutilgan. Yomon yugurakli vagon saralash tepaligidan harakatlanayotgan vaqtda u vagonga nisbatan tormozlash vositalarini qo‘llamaslik tavsiya etilingan.

XULOSA

Bo‘sh vagonning saralash tepaligi profilida harakati tahlili natijasida shuni xulosa qilish mumkinki saralash tepaligidan har bir yo‘lga tashlanayotgan bo‘sh vagonlarni tepalikka surib kelish tezligini rostdash orqali amalga oshirish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar

1. Саидивалиев Ш.У. Об отсутствии теоретической базы формулы для определения высоты первого профильного участка сортировочного горба / Ш.У. Саидивалиев, Ш.Б. Джаббаров, Н.Б. Адиллов, Н.К. Хожиев, Р.Ш. Бозоров // Инновации. Наука. Образование. 2021, №34. С. 1467-1481.

2. Туранов Х.Т. О неточности формулы воздушного сопротивления при движении вагона по профилю сортировочной горки / Х.Т. Туранов, А.А. Гордиенко, Ш.У. Саидивалиев, Ш.Б. Джаббаров // Транспорт: наука, техника, управление. 2020, № 9. С. 34 - 39. ISSN 0236-1914.

3. Саидивалиев Ш.У. Новая методика расчёта времени и скорости вагона при его движении на участке первой тормозной позиции сортировочной горки при воздействии встречного ветра / Ш.У. Саидивалиев, Р.Ш. Бозоров, Э.С. Шерматов // Вопросы Устойчивого Развития Общества. 2021, №6. С. 575-586.

4. Saidivaliev Sh.U., A new method of calculating time and speed of a carriage during its movement on the section of the first brake position of a marshaling hump when exposed headwind / Sh.U. Saidivaliev, R.Sh. Bozorov, E.S. Shermatov // STUDENT eISSN: 2658-4964. 2021, №9.

5. Туранов Х.Т. О вычислении профильной высоты головного участка сортировочной горки / Х.Т. Туранов, А.А. Гордиенко, Ш.У. Саидивалиев, Ш.Б. Джаббаров // Бюллетень транспортной информации. 2019. №12 (294). С. 15-20. ISSN 2072-8115.

6. Туранов Х.Т., Саидивалиев Ш.У. Определение кинематических параметров движения вагона на участках тормозных позиций сортировочной горки // Современные проблемы транспортного комплекса России. 2019. Т.9. №1. С. 21-26. (<https://doi.org/10.18503/2222-9396-2019-9-1-21-26>).

7. Туранов Х.Т., Илесалиев Д.И., Джаббаров Ш.Б., Саидивалиев Ш.У. Критический анализ теоретических положений движения вагона с сортировочной горки / Х.Т. Туранов, Д.И. Илесалиев, Ш.Б. Джаббаров, Ш.У.

Саидивалиев // Транспорт: наука, техника, управление. 2021, № 3. С. 47 - 53.
ISSN 0236-1914.

8. Ж.Р. Кобулов, Ж.С. Баротов, М.С. Ташматова. К вопросу о комплексном решении задачи совершенствования срока доставки грузов на железнодорожном транспорте // Universum: технические науки, ст.13-19.

9. Kobulov J.R. Mukhamedova Z.G. Barotov J.S. Regulation of departure time of freight wagons from stations and optimization of delivery time of freight wagons from stations // Science research development Barcelona. 2019. 04 (1). pp 303 – 307. (2019).

10. J.R. Kobulov. J.S. Barotov. The Method To Measure Time Spent On Wagons' Technological Operations at Stations / International Journal of Advanced Research in Science. Engineering and Technology. 6. (11). November. pp 11587-11594. (05.00.00; №8). (2019).

11. Сатторов С. Б. Проблемы организации ускоренных грузовых перевозок в условиях увеличения транзитных грузопотоков на железных дорогах Республики Узбекистан / С. Б. Сатторов, А. Г. Котенко // Бюллетень результатов научных исследований. – 2019. – Вып. 2. – С. 7–18. DOI: 10.20295/2223-9987-2019-2-7-18.

12. Сатторов С. Б. Вопросы развития железнодорожной линии Ахангаран–Тукимачи–Сырдарьинская / С. Б. Сатторов, А. Г. Котенко, В. Л. Белозеров // Известия Петербургского университета путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2019. – Т. 16, вып. 3. – С. 439–448. DOI: 10.20295/1815-588X-2019-3-439-448.

13. Сатторов С. Б. К вопросу устойчивости работы сортировочных устройств станций местных линий / С. Б. Сатторов, А. Г. Котенко // 448Бюллетень результатов научных исследований. – СПб.: ПГУПС, 2022. – Т. 16, вып. 3. – С. 118-127.

14. Sattorov S. Model for the dynamics and growth of the throughput of the Central Asian transport corridor lines (Модель динамики и роста пропускной способности линий Центральноазиатского транспортного коридора) / Kotenko A., Sattorov S., Nehoroshkov V., Timuhin K // Journal of Physics: Conference Series, Intelligent Information Technology and Mathematical Modeling 2021 (ИТММ 2021) doi: 10.1088/1742-6596/2131/3/032102.

15. Сатторов С. Б. Исследование способа размещения технических станций // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. Брянск. – 2017. – №4 – С. 463-468. DOI: 10.22281/2413-9920-2017-03-04-463-468.

16. Сатторов С. Б. Обоснование размещения технических станций в зависимости от числа полурейсов // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. Брянск. – 2018. – №2 – С. 239-246. DOI: 10.22281/2413-9920-2018-04-02-239-246.

17. Сатторов С. Б. К вопросу об организации ускоренных грузовых поездов // В сборнике: Логистика: современные тенденции развития. Материалы XVIII Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург. – 2019. – С. 80-83.